

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA

QUESTO NON È UNO STORYBOARD

Gruppo I-Crea

F
REBECCA SCAMPATI
A
N
C
IRENE TOTTI
S
CHIARA VILIANI
A
V
I
L
L
A

M
A
T
I
L
D
E
P
G
N
I

LAURA VISANI

Il nostro team

Matilde Pagni
7086175

Rebecca Scampati
7089346

Irene Totti
7085189

Chiara Viliani
7087292

Francesca Villa
7084767

Laura Visani
7086195

Kit tool Co-design

"Keywords" storyboard Tema: _____ **20min.**

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3. _____
4. _____

ascolta vivi attivamente l'esperienza dal il tuo contributo

In questa scheda abbiamo fatto un brainstorming su quello che rappresenta lo storyboard per ogni componente del gruppo. Abbiamo poi evidenziato le keywords che volevamo fossero elementi centrali nel nostro nuovo progetto.

Kit tool Co-design

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): COERENZA, MATERIALI,
MOVIMENTO, INTEGRATIONI, INTUITIVO, racconto

Li scoppiano? Sì

- + si può cambiare forma, Es. Fisarmonica
- + renderlo interattivo
- + immagini nascoste che si scoprono

+ Tre dimensioni o ne immagini tramite MATERIALI

+ MATERIALI più innovativi x l'oggetto stesso

+ SCATOLA MISTRIOSA, NELLA PARTE PIÙ GRANDE LE COSE IN GENERALI E MANO A MANO CHE LE SCATOLE SI RIMPICCIOLISCONO andiamo sempre PIÙ nel dettaglio

PER ME SÌ

TUTTE DELLA STESSA MISURA?

CARTE (MEMORY)

+ CREAZIONE DI PIÙ SCENARI dove LA STORIA non cambia MA SI ARRIVA COMunque A capire come va utilizzato l'OGGETTO

+ non facciamo carte di carta, come potremmo fare?

↳ lo usi singolarmente o in gruppo?

ha implicazioni x quale interpretazione personale che in gruppo x compromessi.

alternativa se non ci si riesce?

- + Lato con tras parente
- + Lato Nero

No!

serie trasparenti sovrapponibili!!!

Stoffa?

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Dalle parole chiave evidenziate nella fase precedente ha avuto inizio la fase di concept dove sono nate le prime idee.

Moodboard

Gira la storia

Il progetto consiste nella realizzazione di tessere trasparenti quadrate **sovrapponibili**, realizzate per stimolare la **creatività**, tramite la possibilità di creare storie attraverso dei simboli. Abbiamo creato **3 set**, i cui diversi simboli permettono di inventare: **personaggi**, **luoghi**, **oggetti**. In aggiunta anche **carte imprevisto** e **carte sfondo** colorate.

Sovrapponendo casualmente le carte, **stimoliamo la mente** e l'immaginazione dell'utente, facendo sì che fuoriesca la sua **visione** e, di conseguenza, la **creazione di una storia** sempre diversa per ogni persona.

La scelta della forma delle tessere, la diversa posizione dei simboli su di esse e la loro reversibilità, permettono all'utente di cambiare l'orientamento della carta come più preferisce e aumentare la quantità di storie realizzabili.

Le card: set personaggi

Le card: set oggetti

Le card: set luoghi

Le card: imprevisti e sfondi

Come si usa?

1

SCEGLI QUALI SET UTILIZZARE

Puoi usarli tutti, solo uno o anche mischiarli.

2

INIZIA A SCOPRIRE LE CARTE E A SOVRAPPORLE

Puoi scegliere le carte con i simboli che più ti piacciono oppure scoprirle in ordine casuale.

3

INVENTA LA TUA STORIA

Dalle figure create dalla sovrapposizione delle carte, puoi iniziare a creare la tua storia!

Esempio di utilizzo

STEAVE DARK é un personaggio della notte, ricopre il ruolo dell'antagonista nella nostra storia. Si muove nella notte silenziosamente grazie ai suoi piedi appuntiti e sottili, ha un occhio al centro del corpo per vedere meglio nell'oscurità sia davanti che dietro di sé e un grosso cappello per nascondere tutto ciò che ruba.

Prototipo del progetto

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA

Grazie per l'attenzione

